

CONSEQUENCES DU MANQUE DE PREPARATION DES LECONS ET LEUR CONSEQUENCES SUR LA QUALITE DES ENSEIGNEMENTS ET DES APPRENTISSAGES

MUSALE MUYABALA EPHRAIM¹, MASSAPA WA KANYIMBO SYLVAIN²,
TABU KIWELE PATRICE³

¹Institut Supérieur Pédagogique et Technique, Likasi, Département Mécanique, 2026

²Institut Supérieur Pédagogique et Technique, Likasi, Département Mécanique, 2026

³Institut Supérieur Pédagogique et Technique, Likasi, Département Electronique-informatique, 2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18939575>

Published Date: 10-March-2026

Résumé : L'objectif de cette recherche est d'étudier les déficiences qui sont retrouvées dans les fiches de préparation des leçons et leur impact sur l'encadrement pédagogique des élèves des écoles secondaires techniques de la ville de Likasi en général et en particulier les établissements qui organisent la filière mécanique automobile. Au terme de la recherche, le constat est amer. En effet, nombreux sont les enseignements qui se complaisent dans des préparations bâclées, faites à la hâte. Pire encore d'autres se présentent dans les salles de classes sans avoir préparé leurs leçons et cela engendre la mauvaise qualité des enseignements et des apprentissages. Le résultat en est donc le sous-enseignement que l'on décrie tant.

Mots clés : déficiences, leçon, élèves, encadrement pédagogique

Abstract: The objective of this research is to study the deficiencies found in the lesson preparation sheets and their impact on the educational supervision of students in technical secondary schools in the city of Likasi in general and in particular the establishments which organize the automotive mechanics sector. At the end of the research, the observation is bitter. Indeed, many teachings indulge in sloppy, hasty preparations. Worse still, others show up in classrooms without having prepared their lessons and this leads to poor quality teaching and learning. The result is therefore the under-teaching that we decry so much.

Keywords: deficiencies, lesson, students, educational supervision.

1. INTRODUCTION

Tant vaut la préparation d'une leçon, tant vaut l'enseignement. Cette maxime pédagogique n'est-ce pendant pas toujours de stricte application dans les écoles secondaires à option mécanique automobile de la ville montagnaise de Likasi où les enseignements sont dispensés par routine sans aucune préparation en amont ou soit avec une préparation pleine de déficiences. Cette entorse aux règlements pédagogiques nous pousse en tant que chercheur à mener des recherches approfondies sur cette question d'une importance capitale dans la prise en charge pédagogique des élèves.

Le sujet sous étude a été choisi sur base de l'observation faite dans les écoles secondaires à option mécanique automobile de la ville de Likasi où les insuffisances dans l'élaboration des fiches de préparation et les non préparations des leçons souvent régulièrement constatées.

Une leçon ne s'improvise pas. De ce fait, il est indispensable pour l'enseignant de préparer sa leçon avant de la transmettre aux apprenants. Dans le cas contraire, son enseignement risque d'être superficiel, ses idées manqueront de cohérence et parfois de logiques, ses explications seront dépourvues de précision et d'écarté. Ce qui aura pour conséquence, le manque d'intérêt chez les élèves, la difficulté à comprendre les explications et à les mettre en pratique. Au contraire, si la leçon est bien préparée l'enseignant parle avec ordre et clarté, étend son explication, simplifie, résume et condense sans difficulté la matière à enseigner. Par conséquent, il suscite de l'intérêt chez l'élève qui suit sa leçon avec plaisir et profit en assimilant la matière enseignée. Il s'avère alors importantissime de préparer la leçon avant de la donner car une maxime pédagogique dite par JACOULET stipule : aucune leçon n'est bien parfaite si elle n'a pas été prévue dans tous ses détails. Il est clair qu'un enseignant improvisateur ne saurait être un bon car savoir enseigner c'est savoir choisir.

2. METHODOLOGIE

Dans le cadre de cette étude, la population de recherche est principalement constituée de l'ensemble des enseignants du niveau secondaire de l'option mécanique automobile de la ville de Likasi. Notre population de recherche a été choisie sur base du critère suivant :

- Être enseignant dans une école technique qui organise la filière mécanique automobile ;
- Être technicien-pédagogue ou agrégé ;
- Avoir déjà fini son cursus d'Etude universitaire
- Ne pas être sous action disciplinaire
- Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'enseignement

Notre échantillon est tiré de la population accessible constitué de 45 individus dont 30 enseignants pris parmi les enseignants qui donnent cours dans les classes de la première à la quatrième année d'étude secondaire de la filière mécanique automobile. Le tableau ci-dessous reprend les informations liées à la description de l'échantillon c'est-à-dire, les noms des écoles avec le nombre d'enseignants répondant au critère ainsi que les classes où ils enseignent.

Tableau 1: Description de l'échantillon

N°	Nom de l'école	Nombre d'enseignants	classes
01	INSTITUT MYAMBA	2	3&4
02	INSTITUT LWANGA	3	2,3&4
03	I.T.I LUMIERE DU CHRIST	4	1,2,3&4
04	INSTITUT MASANGA	3	2,3&4
05	INSTITUT LES TALENTS	2	2,3&4
06	I.T.I VYOMBO	5	1,2,3&4
07	INSTITUT DES ELITES 1	4	2,3&4
08	INSTITUT SAFINA	2	2,3&4
09	INSTITUT LES MOINNEAUX	3	3&4
10	C.S LA SOUMISSION	2	2,3&4
TOTAL		30	

A l'échantillon des enseignants s'ajoute celui des inspecteurs et chefs d'établissement chargés du contrôle de la bonne tenue des documents pédagogiques de l'enseignant. L'échantillon d'inspecteurs œuvrant dans les écoles techniques s'élève à cinq et le nombre des chefs d'établissement vaut dix à raison d'un chef pour une école.

3. INTERPRETATION DES RESULTATS

En se basant sur les données recueillies auprès des quelques inspecteurs et chefs d'établissements chargés de contrôler la bonne tenue des documents pédagogiques des enseignants œuvrant dans les écoles qui organisent l'option mécanique automobile de la ville de Likasi, nous avons principalement fixé notre attention sur les déficiences présentes dans les deux grandes parties de la fiche de préparation que voici :

International Journal of Novel Research in Education and Learning

Vol. 13, Issue 2, pp: (38-43), Month: March - April 2026, Available at: www.noveltyjournals.com

- La partie administrative
- La partie pédagogique

En dehors des déficiences relevées dans les deux grandes parties de la fiche de préparation, nous présentons aussi les conséquences qu'elles engendrent sur la qualité de l'enseignement.

A. La partie administrative

Dans cette partie de la fiche de préparation nous avons relevé, d'une manière générale les déficiences suivantes :

1° Le non complément des certaines rubriques de la partie administrative

Cette déficience est fréquente dans les fiches de préparations des enseignants travaillant dans plusieurs écoles où ils transmettent les connaissances d'un même domaine. En effet, pour éviter de préparer deux fois une même leçon, ils en préparent une et ne complètent pas la rubrique de la partie administrative pour échapper à un contrôle éventuel pouvant survenir à n'importe quel moment et dans n'importe quelle école ; d'autre ne remplissent pas la partie administrative pour utiliser la même fiche pendant plusieurs années, ce qui constitue un manquement aux règles pédagogiques en vigueur.

2° Le mauvais référencement de manuels à exploiter

Cette déficience est principalement due au manque des documents adéquats.

3° La mauvaise conception du matériel didactique

Très souvent les matériels didactiques sont confondus aux supports d'enseignement tel que la craie et le tableau qui ne deviennent matériels didactiques que lorsqu'ils permettent de concrétiser la leçon.

4° La mauvaise formulation de l'objectif opérationnel

En effet, la formulation d'un objectif opérationnel est principalement conditionnée par l'observance stricte du criterium d'évaluation qui sont au nombre de six. Le non-respect de ce criterium rend déficiente la formulation de l'objectif opérationnel. Sur les fiches de préparation des enseignants dans les écoles secondaires à option mécanique automobile de la ville de Likasi, il est visiblement constaté que les objectifs opérationnels formulés ne contiennent pas les six critères nécessaires à leur formulation. Sur l'ensemble des fiches de préparation examinées, seuls quatre critères sur les six sont respectés. Les critères respectés sont : l'échéance, l'auteur du comportement, le comportement terminal, et la performance. Et les deux derniers critères sont soit ignorés ou négligés par les enseignants dans la formulation de leur objectif opérationnel. Cette ignorance engendre des conséquences gravissimes sur la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Notons qu'un enseignement de bonne qualité et celui dont l'enseignant formule son objectif opérationnel qui respecte le criterium d'évaluation. Car cette dernière, permet de à l'enseignant de communiquer avec succès ces intentions.

B. La partie pédagogique

Sur les fiches de préparation des enseignants qui enseignent dans les écoles organisant l'option mécanique automobile, les déficiences suivantes sont généralement visibles dans la partie pédagogique de leurs fiches de préparation :

1° L'imprécision dans le choix de méthodes et procédés

En effet, les enseignants mentionnent la méthode active sans préciser avec exactitude laquelle des méthodes actives ils veulent utiliser. Il est à signaler que la méthode active est un ensemble de plusieurs méthodes, notamment la méthode interrogative, la méthode démonstrative, la méthode inductive, la méthode déductive, etcétera.

Nous voyons qu'il est important de préciser laquelle des méthodes actives qui sera utilisée au cours de la leçon tout en oubliant pas le choix des procédés qui du reste demeurent introuvables sur les fiches de préparation et influe négativement sur la réussite et la qualité de l'enseignement.

2° La mauvaise formulation de la motivation

Départ de sa définition, la motivation est cette partie de la leçon qui permet à l'enseignant d'exciter la curiosité et l'intérêt chez les élèves afin de les amener à découvrir le sujet de la leçon du jour. Cette définition ne semble pas avoir trouvé bon écho auprès des enseignants qui au lieu d'exciter la curiosité des élèves, ils se contentent de poser une ou deux questions qui, en général n'amènent pas les élèves à la découverte de la leçon du jour.

3° Le manque de contrôle des journaux de classe des élèves

En effet, chaque enseignant est tenu de contrôler les journaux de classe des élèves en y paraphant et en y plaçant des remarques éventuelles. Cette tâche, est souvent réalisée par l'enseignement au cours de l'étape de l'annonce du sujet et de son inscription dans les journaux de classe des élèves. Faute de temps, l'enseignant peut le faire pendant que les élèves recopient le résumé. Cette tâche d'une grande importance n'est cependant pas correctement réalisée par les enseignants, certains par manque de temps suite au nombre élevé d'élèves et d'autres par ignorance ou par manque d'information.

4° La copie collée de résumés

Il est à constater avec amertume que les fiches de préparation contiennent des résumés non dilués c'est-à-dire non adaptés au niveau des élèves. En effet, un résumé tiré du livre doit au préalable être dilué par l'enseignant avant sa transmission aux apprenants car l'enseignant connaît mieux ses élèves que l'écrivain du livre.

5° La synthèse de la leçon qui ne reprend pas toutes les grandes lignes de la leçon

En effet, de par sa définition, la synthèse et cette partie de la leçon qui permet à l'enseignant de faire une rétrospective des grandes lignes de la leçon. Souvent cette rétrospective ne couvre pas toute la leçon où soit encore l'enseignant n'y fait même pas mention.

6° Le non exploitation des questions de l'application

En effet, l'application est une partie de la leçon au cours de laquelle l'enseignement vérifie l'atteinte de l'objectif opérationnel qu'il s'est assigné lors de la préparation de la leçon. Bien souvent, sur plusieurs fiches de préparation examinées, nous avons constaté que les questions figurant dans la rubrique application ne sont pas posées aux élèves. Ceci est valable lorsque l'enseignant peut y prévoir l'interrogation mais tel ne pas le cas car certains enseignants prévoient même les séances d'interrogations pouvant prendre jusqu'à 50 minutes voir plus, pire encore d'autres enseignants et autorités scolaires (préfet, directeurs des études) planifient des périodes d'interrogations générales, ce qui est une grave entorse pédagogique.

Il est important de signaler que l'interrogation n'est pas une leçon à part que l'enseignant peut interroger pendant de la leçon lors des rappels ou pendant la rubrique d'application.

7° Ne pas tenir compte de la rubrique de l'auto critique

Cette partie est une importante rubrique de la fiche de préparation car elle permet à l'enseignant de s'auto évaluer.

C. Conséquences des déficiences relevées dans la fiche de préparation sur la qualité des enseignements et des apprentissages

L'un des principaux documents qui constituent la base de la bonne transmission d'une leçon est la fiche de préparation. Car une leçon bien préparée représente déjà environ 50 % de réussite. Les autres 50% sont réservés à la présentation même de la leçon, c'est la raison pour laquelle on doit y trouver toutes les grandes étapes de la leçon en indiquant les méthodes et procédés pédagogique à utiliser pour la dispenser, sans pour autant oublier les détails importants relatifs à la documentation consultée, aux exercices prévus, aux matériels didactiques adéquats, etcétera.

A cet effet, la bonne conduite d'une leçon dépend du sérieux que met l'enseignant à la préparer. Ainsi donc, l'enseignant qui prépare une fiche pleine des déficiences se verra risquer d'être :

- Superficiel dans son enseignement
- Ses idées ne seront pas classées
- Ses idées manqueront des cohérences et parfois des logiques
- Ses explications seront dépourvues des précisions et de clarté
- Anxieux et hésitant

De part ces principales conséquences susmentionnées, il est évident qu'une fiche de préparation contenant des lacunes ne favorise pas la bonne transmission de la matière par l'enseignant ni la bonne réception de la matière par l'élève. Voici ci-dessous les grandes lignes des conséquences des déficiences présentées dans les rubriques d'une fiche de préparation.

C.1 Les conséquences des déficiences relevées dans la partie administrative de la fiche de préparation

Les déficiences rencontrées dans la partie administrative des fiches de préparation sous étude présentent les conséquences suivantes :

- 1° La difficulté de répertorier les fiches de préparations non numérotées,
- 2° La difficulté d'identifier l'école, la classe pour laquelle la leçon a été préparée
- 3° Le non concrétisation des leçons suite au manque de matériel didactique, ce qui est grave car certains enseignants confondent les matériels didactiques au support d'enseignements. Ce qui fait des élèves de bons théoriciens mais des mauvais praticiens.
- 4° La mauvaise communication des intentions de l'enseignant avant la transmission de sa leçon suite à la mauvaise formulation de son objectif opérationnel qui, généralement ne contient pas les six critères d'évaluation telles que mentionné dans le précédent chapitre de notre travail.

C.2 Les conséquences des déficiences relevées dans la partie pédagogique de la fiche de préparation

La partie pédagogique d'une fiche de préparation est très importante dans la mesure où elle contient la leçon même à transmettre, les déficiences présentes dans cette partie influencent directement sur la qualité de la formation de l'élève. Les conséquences ci-après seront constatées au cours de l'enseignement d'une leçon préparée avec des déficiences.

- 1° La transmission d'une connaissance inadaptée ou contenant des erreurs non vérifiées et corrigées au préalable par l'enseignant qui ne dilue pas les résumés
- 2° Le tâtonnement dans l'enseignement par manque de choix des méthodes et procédés qui doivent préalablement être fixés par l'enseignant pour la leçon.
L'enseignant peut éviter le tâtonnement en réalisant judicieusement le choix des méthodes qui simplifient l'enseignement, accélèrent le progrès, évitent le tâtonnement et coordonnent l'enseignement.
- 3° La difficulté pour les élèves à découvrir le sujet de la leçon du jour par manque d'une bonne formulation de la motivation qui, par sa mission première doit permettre à l'enseignant d'exciter la curiosité et l'intérêt chez les élèves.
- 4° La difficulté pour les parents de contrôler les enseignements reçus par leurs enfants par manque de contrôle des journaux des classes des élèves par les enseignants qui n'y paraphent pas
- 5° La difficulté pour les enfants de donner le tenant et les aboutissants d'une leçon car bien souvent, les enseignants ne reviennent pas sur les grandes lignes de leurs leçons
- 6° La difficulté pour les enfants de mettre en pratique la connaissance acquise par manque d'application. Cette difficulté se concrétise par les notes (point) obtenues lors des interrogations qui sont généralement très espacées et qui ne permettent pas aux élèves de mieux s'exprimer afin de permettre à l'enseignant de s'autoévaluer.

4. CONCLUSION

Cet article est basé sur l'étude des déficiences retrouvées dans les fiches de préparation des leçons des enseignants et leur impact sur l'encadrement pédagogique des élèves des écoles secondaires techniques de la ville de Likasi en général et en particulier les établissements qui organisent la filière mécanique automobile. Partant des résultats auxquels nous sommes aboutis au terme de notre recherche, il a été constaté que beaucoup d'enseignants se complaisent dans des préparations mal faites sans respect des règles pédagogiques. En outre, d'autres se présentent dans les salles de classes sans aucune fiche de préparation pour multiples raisons qui engendrent inévitablement une mauvaise qualité des enseignements et des apprentissages.

REFERENCES

- [1] Didier Kitanda, comment tenir un document pédagogique dans l'enseignement secondaire, action de formation, septembre 2022
- [2] Dakwen J. et Motchue G. (2011) *Eléments de statistique appliquée à l'éducation*.
- [3] Delandsheere, (1991) *L'éducation et la formation*. Paris.
- [4] Recueil des directives et instructions officielles. Deuxième Edition
- [5] Jean Houssaye J. (1999) *Questions pédagogiques, Encyclopédie historique*, Paris.
- [6] Rousseau J.J. (2021) « *théorie de l'éducation, enseignement-apprentissage* » revue des sciences de l'éducation.
- [7] Shomba Jinyamba S. (2016) « *Méthodologie et épistémologie de la recherche scientifique*. Presse de l'université de Kinshasa, Kinshasa.
- [8] Muceilli R. (1971) *Questionnaire dans l'enquête*, psychosociale, Paris.
- [9] Jackson Kalenga Mwendemi, *Didactique générale*, G1 tous ISPT/Likasi, 2017-2018, Cours Inédit